

Binnengekomen boeken

Leasing and Marketing
P.K. Jagersma en T. Sanders
Uitgever: Syntax Publishers, Tilburg

Computational Auditing
Philip Elsas
Uitgever: Deloitte & Touche, Haarlem

De markteconomie sociaal ingevuld
Piet van Elswijk
Uitgever: Van Gorcum & Corp. B.V.
Prijs f 39,50

Over mensen en economische theorie
O.r.v. Dr. J.A. Bikker
Uitgever: Lemma, Utrecht
Prijs f 30,-